

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DO CONTEÚDO DE MÁQUINAS A VAPOR NO ENSINO FUNDAMENTAL II ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO

DOI: 10.5281/zenodo.17553857

Alessandro Ferreira de Andrade¹

¹Licenciatura em Física – IFRN Campus João Câmara
andrade.alessandro@academico.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6345231467420557>

Dener da Silva Albuquerque²

²Licenciatura em Física – IFRN Campus João Câmara
dener.albuquerque2@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8570890900553566>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros³

³Licenciatura em Física – IFRN Campus João Câmara
geneci.medeiros@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: Este trabalho se desenvolve na área do ensino de Física e tem como objetivo propor e avaliar uma sequência didática para o ensino do conteúdo de Máquinas a Vapor no Ensino Fundamental II, utilizando experimentos de fácil acesso como recurso metodológico. A proposta busca contribuir para o ensino da Termodinâmica de forma contextualizada, entretanto com ênfase na prática, aproximando os estudantes dos conceitos teóricos por meio da experimentação. A metodologia da pesquisa caracteriza-se como exploratória e básica, fundamentada em revisão bibliográfica e aplicação prática em uma turma do 9º ano de uma escola pública, onde os alunos construíram e testaram o experimento denominado barquinho pop-pop. A análise dos dados, obtidos por meio de questionário, revelou que a prática experimental aumentou o interesse e a compreensão dos estudantes sobre o tema, além de favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico e da autonomia na aprendizagem. Constatou-se que o uso de materiais simples e recicláveis é uma alternativa eficaz para promover aulas dinâmicas e significativas, especialmente em contextos escolares com poucos recursos.

Palavras-chave: Baixo custo; Ensino de Física; Experimentação; Máquinas a vapor; Sequência didática.

1. INTRODUÇÃO

A Física é uma ciência investigativa que é de suma importância para a construção do desenvolvimento humano. Uma vez que o conhecimento de Física contribui para que possamos interpretar desde fenômenos simples da natureza aos mais complexos. Ela também é uma ciência que interage de forma multidisciplinar para com outras áreas do conhecimento como astronomia, a química, entre outras, com isso é imprescindível que toda a comunidade tenha

acesso a Física.

No Ensino Fundamental, particularmente nos anos finais (8º e 9º ano), o estudo do conteúdo da Termodinâmica é importante para a compreensão da Física. Pois entender os processos que descrevem o comportamento dos sistemas físicos em termos de energia, temperatura, pressão e outras variáveis são usados para explicar muitos fenômenos da natureza, como: o efeito estufa, a evaporação, a condensação, a combustão e a formação de nuvens.

Na Termodinâmica tais processos também são usados para entender a eficiência dos motores térmicos e a operação de máquinas térmicas, como os geradores de energia, as turbinas eólicas e os motores de combustão interna. Além disso, os princípios termodinâmicos são usados para explicar o comportamento de diversos sistemas químicos, como a eletroquímica, a cinética química e a termoquímica.

Partindo das observações feitas em estágios na rede pública de ensino, foi identificado questionamentos acerca de como fazer os alunos ficarem mais atentos nas aulas de Física sem o auxílio de aulas laboratoriais. Levando em consideração que por falta de um laboratório as aulas de Física, nas escolas públicas, por diversas vezes se apresentam de forma extremamente teórica faz com que o aluno deixe de participar das aulas de forma interativa. E como enunciado por Freire (2003, p.47) “ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.

Durante minha vida acadêmica apenas no ensino superior que tive meu primeiro contato com aulas mais dinâmicas e experimentais. Pude também aprender que para executar uma aula com experimentos não necessitaria especialmente de um laboratório, e sim de um pouco de criatividade e alguns materiais recicláveis. Logo, surgiu meu interesse em elaborar uma proposta de sequência didática em que o tema principal seria o uso de matérias de baixo custo para realização de experimentos na disciplina de Física, mas com foco no conteúdo de Máquinas a Vapor, aplicado nas escolas públicas onde se encontra a maior necessidade educacional e financeira.

Reconhecendo que o desestímulo escolar é um fenômeno complexo e multifatorial, este trabalho concentra-se especificamente nos desafios enfrentados no ensino de Física e nas possíveis soluções que a abordagem experimental pode oferecer. Deste modo, buscou-se reunir dados e informações com o propósito de responder aos seguintes problemas específicos da pesquisa: Quais fatores têm contribuído para o desestímulo e a falta de interesse dos alunos nas aulas dessa disciplina? De que maneira o uso de experimentos em sala de aula pode contribuir para tornar o aluno um agente ativo no processo de ensino e aprendizagem em Física? Até que

ponto o uso de experimentos de baixo custo mostra-se uma boa solução para mitigar a falta de interesse dos alunos para com a disciplina de Física nas escolas públicas?

Os objetivos do presente trabalho estão condicionados a elaborar uma proposta de sequência didática voltada ao conteúdo de Máquinas a Vapor na teoria, mas com ênfase na prática. Onde o público-alvo seria turmas do nono ano do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino. Um dos passos a ser realizado para alcançar o objetivo geral da pesquisa é revisar literaturas sobre o ensino e aprendizagem da termodinâmica e o uso de experimentos em sala de aula. Como também identificar experimentos de baixo custo que possam ser utilizados para ensinar conceitos de Máquinas a vapor.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ensino

O ato de ensinar é um papel de extrema importância na sociedade, o processo ensino e aprendizagem está relacionado entre as trocas de conhecimentos entre professores e alunos objetivando sempre suprir a carência em determinadas áreas de conhecimento, o professor tem um papel muito importante nesse processo de mediação entre conhecimento e aprendizagem, segundo Libâneo (1990, p.77)

[...] O exercício do magistério se caracteriza pela atividade de ensino das matérias escolares. Nele se combinam objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização do ensino, tendo em vista a assimilação ativa, por parte dos alunos, de conhecimentos, habilidades e hábitos e o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Há, portanto, uma relação recíproca e necessária entre a atividade do professor (ensino) e as atividades de estudo dos alunos (aprendizagem). A unidade ensino e aprendizagem se concretiza na interligação de dois momentos indissociáveis - transmissão/assimilação ativa de conhecimentos e habilidades, dentro de condições específicas de cada situação didática.

Para existir aprendizagem é necessário que haja todo um processo de assimilação em que o aluno com a orientação do professor passa a compreender, refletir e aplicar os conhecimentos que foram obtidos, assim à aprendizagem é observada com a colocação em prática por parte do aluno dos conhecimentos que foram transmitidos durante uma aula ou atividade.

O conhecimento trata-se de um processamento complexo e subjetivo da informação absorvida por um indivíduo através de suas experiências. Sendo o principal fator de influência nas decisões, atitudes, comportamentos e perspectivas. É de conhecimento acadêmico que as aulas práticas têm importante papel no processo de ensino e aprendizagem, porém, as aulas em

laboratórios sem um embasamento teórico inicial podem ser improdutivas ou até não levar a turma aos resultados esperados.

O papel da teoria é nos situar em relação aos objetos e objetivos de estudo, ela também é capaz de nos orientar, no sentido de nos guiar, para onde devemos chegar. Por exemplo: em uma aula experimental em laboratório, temos que ter um conhecimento prévio sobre o assunto abordado para assim sabermos quais resultados devemos esperar e quais resultados devemos buscar, um outro exemplo de conhecimento teórico seria na formulação de opiniões, afinal uma opinião sem fundamentação teórica de nada tem validade. Em contrapartida, se suas falas tiverem embasamento em autores renomados que já estudaram o tema profundamente ou até em cálculos matemáticos irrefutáveis, seus argumentos muito difíceis serão contestados. Como citado por Libâneo (2012, p. 8)

[...] O conhecimento teórico refere-se aos conceitos gerais produzidos pelo nosso pensamento e possíveis de serem aplicados a situações particulares. Na escola, trata-se, portanto, de introduzir os alunos no mundo do conhecimento e do aprimoramento de sua capacidade de pensar e, ao mesmo tempo, à medida que a escola lida com sujeitos diferentes, considerar no ensino a coexistência das diferenças, a interação entre indivíduos de identidades culturais distintas. Eis, então, três ingredientes absolutamente imprescindíveis para que o ensino esteja à altura dessa missão da escola: a) o desenvolvimento das capacidades intelectuais por meio dos conteúdos; b) as características individuais e sociais do aluno; c) os fatores socioculturais e institucionais da aprendizagem.

Ou seja, quando você passa a estudar e aprofundar a teoria de um determinado campo de estudo ou conhecimento mais você aprenderá onde encontrar, por si só, dados relevantes para o tema. Partindo desse pressuposto, não importa a quanto tempo o estudante tenha concluído o Ensino Fundamental, ele estará preparado para sempre renovar e aprimorar os seus conhecimentos.

O conhecimento prático é aquele adquirido na prática. Ou seja, trata-se do conhecimento popular obtido por meio do método das tentativas, erros e acertos. Ao contrário do conhecimento teórico, ele nem sempre obedece a um padrão, sendo que pode não ser possível estabelecer a sua estrutura. O conhecimento prático tem a finalidade de atender a atividades simples, mais relacionadas ao conteúdo e ao cotidiano das pessoas. Ele aparece em contextos específicos com o papel de complementar o estudo teórico. Por conta disso, o conhecimento prático está mais relacionado à oralidade, à observação e à experimentação por tentativa e erro.

Exemplos, experimentos, demonstrações, e metáforas são algumas das possibilidades de transmissão do conhecimento prático, ao qual geralmente não é atribuído um status tão elevado quanto o conhecimento teórico. Porém é ali que o professor, no papel de transmissor,

transmite o conhecimento teórico em prática para toda uma turma. Segundo Rio Grande do Sul (2011 apud. Agulham L. H., Lima Filho D. L., 2014, p. 15)

[...] a relação entre teoria e prática é, genericamente, uma imposição da vida em sociedade. [...] Isso pressupõe uma íntima aproximação do pensamento e da ação, para resultar em transformação. A relação teoria-prática torna-se um processo contínuo de fazer, teorizar e refazer. [...] Quando submetida à realidade, a teoria apartada da prática social vira palavra vazia e sem significado. Já a prática, se exclusivamente considerada, se transforma em mera atividade para execução de tarefas, reduzida a um fazer repetitivo que pode se traduzir em automação, ou seja, em ação destituída de reflexão. [...] O diálogo permanente entre teoria e prática se constitui como fundamento da transformação da realidade, desde que consciente de sua condição sócio-histórica, e conseqüentemente, de suas determinações sociais.

Dessa forma, podemos dizer que, para a formação de um indivíduo crítico, relacionar teoria e prática no ensino é essencial, pois a teoria, quando dissociada da prática, torna-se ineficaz, enquanto a prática sem teoria se reduz a um fazer mecânico, sem reflexão. No ato de ensinar, a mera memorização compromete a capacidade analítica dos alunos, dificultando a compreensão e a assimilação da realidade. Assim, o ensino, como mencionado na citação, deve integrar reflexão e ação, permitindo que as experiências enriqueçam a teoria e que a teoria oriente a prática, de modo que esse equilíbrio favoreça uma aprendizagem significativa.

2.1.1 Ensino da Termodinâmica

Os conhecimentos físicos são construídos a partir de estudos e da investigação humana, desse modo, tudo o que sabemos é construído de forma contínua aperfeiçoando-se ao longo do processo histórico da civilização ao qual estamos inseridos. Nesse sentido o ensino de Física e suas abordagens deve-se sempre aprimorar-se independente dos conteúdos, pois ensinar física não é apenas repassar os conteúdos, mas também de que maneira estes conteúdos são repassados, assim como é proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+): “Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente seja informado de sua existência, mas para que esse conhecimento se transforme em uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir.” (BRASIL, 2002, p.61).

As metodologias ativas de ensino trazem para o estudante uma maior oportunidade de interação com os conteúdos propostos em sala, porém para o professor se faz necessário um planejamento repleto de estratégias bem definidas para que ele possa chegar aos seus objetivos desejados. Aulas experimentais requer processos como coleta de dados, observação e formulação de hipóteses ou até mesmo ideias que possibilitem solucionar problemas que foram

expostos em sala de aula.

Deste modo, o ensino da termodinâmica quando o visto por esta perspectiva deve estar sempre voltado a uma formação contextualizada tanto historicamente quando experimentalmente a respeito da construção do conhecimento termodinâmico. Sendo assim a sequência didática que será proposta considera também uma abordagem histórica sobre as descobertas termodinâmicas bem como o seu aspecto experimental, buscando desenvolver nos alunos o domínio dos conceitos e desenvolver o senso crítico e a capacidade de compreender e discutir fenômenos do seu cotidiano. De acordo como está expresso na BNCC:

No novo cenário mundial, [...] requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. (BNCC, 2017, p. 14).

Com base nesse cenário, em que o docente participa ativamente no seu processo de aprendizagem, buscou-se então elaborar e propor uma sequência didática de cunho experimental, sem deixar de lado também a sua teoria como por exemplo seu contexto histórico. Com isso tem-se o intuito de criar no estudante uma autonomia, ou seja, o estudante passa a aprender a aprender

2.2 Máquinas a Vapor

A origem das máquinas a vapor tem início em meados do século 18 e sua evolução é contínua até os dias atuais. A invenção da máquina a vapor foi crucial para o desenvolvimento da indústria moderna, pois permitiu a produção em massa de bens e aumentou a eficiência da produção. Como citado por Rocha (2002) a primeira máquina a vapor foi desenvolvida por Thomas Newcomen. Por volta de 1712 ele criou uma máquina que usava vapor para mover um pistão, que, por sua vez, movia uma bomba para extrair água de minas de carvão. Essa máquina foi usada por mais de 50 anos, porém era ineficiente e cara de operar.

Em 1765, James Watt, um inventor escocês, melhorou significativamente a máquina a vapor. Ele adicionou um condensador para a máquina de Newcomen, o que aumentou significativamente a eficiência da máquina. A máquina de Watt também foi projetada para ser mais fácil de operar e manter, o que a tornou mais atraente para os usuários. A máquina a vapor de Watt foi usada principalmente para mover as máquinas em fábricas, como escrito por Calçada e Sampaio:

No século XVIII surgiram as primeiras máquinas a vapor. Nelas, o vapor aquecido penetra num cilindro empurrando um pistão, o qual produz o movimento desejado. Temos então a transformação de calor em trabalho. [...] construída por James Watt em 1765. inicialmente, essas máquinas foram usadas para movimentar bombas que retiravam água das minas, mas depois começaram a ser usadas na indústria, desempenhando importante papel durante a Revolução industrial, que ocorreu aproximadamente no período entre 1760 e 1830. (CALÇADA; SAMPAIO, 2012, p. 146).

Mas a máquina a vapor de Watt também foi usada para mover veículos, como barcos a vapor e trens (conhecidas popularmente por Maria Fumaça). O primeiro trem a vapor foi inventado por George Stephenson em 1814. A máquina a vapor também foi usada para gerar eletricidade no final do século XIX.

Com o passar do tempo, as máquinas a vapor foram sendo aperfeiçoadas e melhoradas. Novos materiais foram usados para construir as caldeiras e outros componentes das máquinas, tornando-as mais seguras e confiáveis. As máquinas também foram projetadas para serem mais eficientes, o que reduziu o consumo de combustível e os custos de operação. Hoje em dia, as máquinas a vapor são usadas principalmente em usinas termelétricas para gerar eletricidade. Elas são projetadas para ser altamente eficientes e seguras, e usam combustíveis como gás natural e carvão para produzir vapor. Em síntese, a evolução das máquinas a vapor foi crucial para o desenvolvimento da indústria moderna. A partir da invenção de Newcomen, até as atuais usinas termelétricas, as máquinas a vapor tiveram papel fundamental no desenvolvimento humano.

2.3 Uso da Experimentação de Baixo Custo

A experimentação tem um papel fundamental na ciência, especialmente na Física, pois permite que encontremos resultados que embasam conceitos teóricos. No entanto, por muito tempo, o ensino de Física se deu predominantemente em aulas expositivas. Mediante tal cenário, Peruzzo buscando compreender o que ocasiona a falta de aulas laboratoriais nas escolas, diz que:

Ao tentar entender o porquê disso, encontramos diversas justificativas, tais como: falta de atividades preparadas, pouco tempo para o professor planejar e montar experimentos, recursos insuficientes para reposição e compra de equipamentos e materiais de laboratório, número excessivo de alunos por sala, despreparo do docente, etc. (PERUZZO, 2013)

Com isso o Ensino de Física, sem o auxílio da Experimentação, por vezes limita a compreensão das teorias tornando o ensino majoritariamente dependente do material teórico e

deixando de lado a prática experimental.

Diante deste cenário, a experimentação de baixo custo surge como uma alternativa viável para tornar o ensino de Física mais dinâmico e acessível, especialmente em escolas com poucos recursos financeiros. O uso de materiais de fácil acesso na experimentação permite que o professor desenvolva atividades didáticas sem a necessidade de equipamento sofisticado, como citado por Pereira et al. (2018, p. 2) “pesquisadores e professores buscam trazer novas metodologias de ensino para as aulas de física, fazendo com que o aluno se interesse e participe de forma mais ativa no processo de aprendizagem.” Além disso, a utilização de materiais, que na maioria da vez são recicláveis, permite a aproximação de outros conteúdos escolares e traz uma proximidade com o cotidiano dos estudantes.

Ao inserir atividades experimentais nas aulas de Física pode-se transformar a dinâmica da aprendizagem, tornando o ambiente escolar mais atrativo e interativo para o aluno. Os experimentos despertam a curiosidade dos estudantes, tornando os conteúdos mais concretos e palpáveis. Dessa forma, a conexão entre teoria e prática se fortalece, favorecendo um aprendizado mais significativo e estimulante.

Diante deste cenário Moreira (2020) cita que: “Ensinar e aprender Física envolve conceitos e conceitualização, modelos e modelagem, atividades experimentais, competências científicas, situações que façam sentido, aprendizagem significativa, dialogicidade e criticidade, interesse”. Outro aspecto importante é o desenvolvimento de habilidades como observação, formulação de hipóteses, análise de resultados e trabalho em equipe, que são essenciais para a formação acadêmica dos estudantes.

2.4 Sequência Didática na Educação

A Sequência Didática consiste em um conjunto de atividades estruturadas para a resolução de problemas educacionais, desenvolvimento de atitudes, procedimentos e ações que os estudantes praticam com a ajuda do corpo docente. Esses procedimentos são organizados por etapas de maneira a aprofundar o conteúdo abordado pelo professor, vale ressaltar que nelas podem ser desenvolvidas diferentes estratégias pedagógicas, como: leitura, debates, simulações, experimentos e jogos. Dessa forma, o tema em estudo é explorado ao longo das aulas, permitindo que os alunos ampliem sua compreensão e domínio sobre o assunto. Neste mesmo contexto, Oliveira escreveu o que para ele é uma sequência didática:

um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades ligadas entre si, e prescinde de um planejamento para delimitação de cada etapa e/ou atividade para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma integrada para um

melhor desempenho no processo ensino aprendizagem. (Oliveira, 2013)

No que diz respeito à estruturação da sequência didática, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam que o professor pode utilizar diversas metodologias.

Ao organizar a sequência didática, o professor poderá incluir atividades diversas como leitura, pesquisa individual ou coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas práticas etc., pois a sequência de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um gênero textual da exploração inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração prática, uma produção escrita. (BRASIL, 2012, p. 21).

A finalidade desse planejamento é garantir que um conteúdo seja trabalhado desde sua introdução até a consolidação do conhecimento, resultando na formulação de conceitos, ideias ou produções escritas.

Além disso, as Sequências Didáticas desempenham um papel fundamental na construção do conhecimento, pois permitem a assimilação gradual e favorecem a aquisição de novas aprendizagens. A organização dessas atividades segue uma lógica progressiva, partindo do que os alunos já conhecem sobre o tema e avançando para novos conceitos. Ribeiro (2019, p. 25) complementa que “as atividades propostas devem possuir fundamentos, objetivos, questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que levem ao aluno a executar juntamente com o professor e a refletir sobre o motivo que levaram a uma conclusão”. No ensino de determinadas disciplinas, a utilização de gráficos, experimentos, recursos computacionais e simulações contribui para o aprendizado e aprofundamento dos conteúdos.

Para Zabala (1998), existe alguns questionamentos a ser feito quanto a validade dos tipos de sequências didáticas. Como por exemplo:

Na sequência didática existem atividades:

- a) que nos permitam determinar os conhecimentos prévios que cada aluno tem em relação aos novos conteúdos de aprendizagem?
- b) cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e funcionais para os meninos e as meninas?
- c) que possamos inferir que são adequadas ao nível de desenvolvimento de cada aluno?
- d) que representem um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que levam em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda necessária; portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir?
- e) que provoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental do aluno, necessária para que estabeleça relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios?
- f) que promovam uma atitude favorável, quer dizer, que sejam motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos?
- g) que estimulem a auto-estima e o autoconceito em relação às aprendizagens que se propõem, quer dizer, que o aluno possa sentir que em certo grau

aprendeu, que seu esforço valeu a pena?

h) que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a aprender, que lhe permitam ser cada vez mais autônomo em suas aprendizagens? (ZABALA, 1998, p. 84).

A seguir se descreve a proposta de sequência didática planejada. Os métodos nela usada são baseados nas sequências didáticas que, segundo Zabala (1998, p. 24) é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos pelo professor e pelos alunos”. A sequência didática intitulada de Máquinas a Vapor através do Barquinho Pop Pop, foi planejada para ser executada em 3 aulas de 50 minutos cada (planos de aulas em anexo), onde seu objetivo principal é compreender o funcionamento das máquinas a vapor por meio da experimentação e construção de um Barquinho Pop Pop.

3. METODOLOGIA

A natureza deste estudo pode ser caracterizada como pesquisa exploratória e como pesquisa básica, pois de acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa exploratória pode ser classificada de acordo com seus objetivos, ela é exploratória quando tem a finalidade de proporcionar mais informações sobre o assunto que está sendo estudado, possibilita a delimitação do tema de pesquisa e em geral tem forma de pesquisa bibliográfica e estudos de caso.

Diante desse cenário, tal metodologia considera-se também como pesquisa básica, pois ainda de acordo com Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa básica "objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais" (PRODANOV; FREITAS, 2013, P. 51). E tal pesquisa tem o intuito de gerar novos conhecimentos utilizando-se de uma proposta de sequência didática do conteúdo de Máquinas a Vapor.

Para a construção da proposta de sequência didática sobre Máquinas a Vapor, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica abrangente sobre o tema. Essa pesquisa envolveu o estudo do funcionamento das máquinas a vapor, sua importância histórica e seu impacto no desenvolvimento tecnológico. Além disso, foram analisados trabalhos acadêmicos e materiais didáticos que abordam o ensino desse conteúdo por meio de experimentos, destacando a relevância da experimentação na aprendizagem. Essa etapa também permitiu a compreensão de como a temática já foi explorada no contexto educacional e quais abordagens poderiam ser mais eficazes no processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com as pesquisas feitas para a elaboração dessa sequência, foi observado que o tema Máquinas a Vapor quando é abordado nas escolas públicas geralmente é repassado de forma tradicional. Os livros didáticos, em sua maioria, trazem conceitos que geralmente são apresentados de forma breve, sem considerar ou propor experimentos práticos para proporcionar um melhor entendimento do conteúdo.

Com base nisto, iniciou-se à investigação de experimentos práticos que fossem de baixo custo e de fácil acesso que pudessem ser utilizados na sala de aula para demonstrar os princípios básicos das máquinas a vapor. Durante essa etapa, diferentes experimentos foram analisados levando em consideração tanto a sua viabilidade quanto à simplicidade de construção, segurança e potencial didático. o experimento foi selecionado por sua simplicidade, custo acessível e relação direta com os princípios termodinâmicos esperados para um experimento didático de máquinas a vapor.

Após a escolha do experimento, foi elaborada a sequência didática detalhando o planejamento das aulas. Essa sequência foi estruturada em três aulas de 50 minutos cada, iniciando com uma contextualização teórica sobre máquinas a vapor e sua importância histórica. Em seguida, os alunos foram introduzidos aos princípios físicos envolvidos, preparando-os para a construção do experimento. A segunda aula foi destinada ao início da montagem do barquinho pop-pop, permitindo que os estudantes aplicassem os conhecimentos adquiridos na prática.

Por fim, a última aula foi planejada para a finalização e realização dos testes com os barcos, seguida de um momento de reflexão e discussão sobre o tema. Também foi aplicada um questionário com 10 perguntas de múltiplas escolhas, com o objetivo de avaliar a metodologia utilizada nas aulas, promovendo um ambiente lúdico e estimulando a aprendizagem por meio da experimentação.

3.1 Caracterização da Turma

A aplicação dos planos de aula foi realizada na turma do 9º ano "B", no turno vespertino, da Escola Municipal Vereador Raimundo Rosa, que fica situada na cidade de Poço Branco/RN. A turma é formada por 31 alunos, com idade média entre 14 e 15 anos, sendo distribuída em 14 homens e 17 meninas. O 9º ano "B" apresenta uma turma com perfil socioeconômico bem regular, pois a maioria dos alunos fazem parte de uma realidade econômica semelhante, o que diminui as disparidades significativas no acesso aos recursos educacionais básicos.

Quanto às particularidades educacionais da turma, há um aluno com necessidades especiais matriculado. No entanto, devido à baixa frequência desse estudante, sua participação

nas atividades regulares foi limitada durante o período de observação. De modo geral a turma demonstra um bom envolvimento nas atividades escolares, tendo um ritmo de aprendizagem bastante significativo, embora apresente desafios comuns a estudantes de escolas públicas, como dificuldades em interpretação e resolução de problemas matemáticos mais complexos.

A escolha dessa turma justifica-se por representar um perfil típico de escola pública brasileira, permitindo uma análise relevante e aproximada sobre as práticas pedagógicas aplicáveis em contextos de recursos limitados, como por exemplo o uso de matéria de fácil acesso para atividades experimentais.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste trabalho será apresentado a análise das respostas obtidos por meio da aplicação de um questionário, elaborado para que pudesse avaliar a compreensão dos estudantes em relação a temática e metodologia abordada. A análise será feita com base nas respostas de múltiplas escolhas (alternativas A, B, C e D) obtidas de 24 estudantes que participaram dos momentos em sala de aula.

A seguir para facilitar a compreensão e a visualização dos resultados, os dados obtidos no questionário serão apresentados através de gráficos, cada um correspondendo a uma questão do questionário.

Gráfico 1 – Dados da questão número 01.

Fonte: Autoria própria (2025)

Conforme o gráfico, nota-se que 18 alunos (75%) responderam que o tipo de

metodologia adotada nas aulas desperta muito seu interesse pelo tema, e 6 alunos (25%) responderam que desperta um pouco seu interesse. Vale ressaltar, porém, que nenhum dos alunos da turma respondeu “não muito” ou “nada”.

Gráfico 2 – Dados da questão número 02.

Fonte: Autoria própria (2025)

De acordo com o gráfico, percebe-se que todos os alunos da turma responderam que o uso da prática experimental ajudou a entender melhor o funcionamento das máquinas a vapor, sendo que 12 alunos (50%) responderam “Sim, totalmente” e 12 alunos (50%), “Sim, parcialmente”. Outro dado relevante é que nenhum aluno respondeu “Não ajudou muito” ou “Não ajudou em nada”.

Gráfico 3 – Dados da questão número 03.

Fonte: Autoria própria (2025)

Conforme os dados demonstram, a turma concorda que a explicação e o conteúdo foram simples de entender, uma vez que 13 alunos (54,2%) responderam “Sim, muito” e 11 alunos (45,8%) responderam “Sim, um pouco”. Nenhum deles optou pelas respostas “Não muito” ou “Nada”.

Gráfico 4 – Dados da questão número 04.

Fonte: Autoria própria (2025)

Ao analisar o gráfico da questão 04, identifica-se que 12 dos alunos (50%) considerou os materiais utilizados no experimento como muito adequados e seguros. Outros 8 alunos (33,3%) avaliaram como "um pouco", e apenas 4 (16,7%) disseram que os materiais não eram muito seguros. Vale ressaltar que nenhum aluno respondeu que os materiais não eram adequados.

Gráfico 5 – Dados da questão número 05.

Fonte: Autoria própria (2025)

O gráfico mostra que toda a turma considera que a atividade prática desenvolvida em sala foi bem-organizada e fácil de seguir, visto que 13 alunos (54,2%) assinalaram a resposta “Sim, muito” e 11 alunos (45,8%) responderam “Sim, um pouco”. Nenhum aluno optou pelas respostas “Não muito” ou “Nada”.

Gráfico 6 – Dados da questão número 06.

Fonte: Autoria própria (2025)

De acordo com os dados expressos no gráfico, observa-se que 22 alunos (91,7%) consideraram a experiência de construir e testar o experimento como muito ou um pouco divertida e envolvente. Apenas 2 alunos (8,3%) responderam “Não muito”, e nenhum aluno da turma marcou a alternativa “Nada”.

Gráfico 7 – Dados da questão número 07.

Fonte: Autoria própria (2025)

Os dados presentes no gráfico mostram que cerca de 9 alunos (37,5%) da turma conseguiram assimilar totalmente o que foi visto em aula com os conceitos de Física e História, enquanto 14 alunos (58,3%) assinalaram a alternativa “Sim, parcialmente”. Apenas 1 aluno (4,2%) considerou que “Não ajudou muito”. É importante ressaltar que nenhum deles escolheu a alternativa “Não ajudou em nada”.

Gráfico 8 – Dados da questão número 08.

Fonte: Autoria própria (2025)

Com base na amostra da turma e conforme expresso no gráfico, 10 alunos (41,7%)

consideraram que o tempo disponibilizado para a atividade prática foi muito suficiente, e 9 alunos (37,5%) marcaram a alternativa “Sim, um pouco”. Apenas 5 alunos (20,8%) acreditaram que o tempo não foi suficiente; desses, 4 (16,6%) responderam “Não muito” e apenas 1 (4,2%) respondeu que foi “Nada” suficiente.

Gráfico 9 – Dados da questão número 09.

Fonte: Autoria própria (2025)

O gráfico revela que, dos 24 alunos que participaram da atividade, 18 (75%) consideraram que a atividade prática ajudou a desenvolver o raciocínio lógico e a habilidade de resolver problemas. Dentre esses 18 alunos, 5 (20,8%) acreditam que ajudou totalmente, e 13 (54,2%) que ajudou parcialmente. Um número menor de alunos, totalizando 6 (25%), acredita que a atividade “Não ajudou muito”. E de todos eles nenhum aluno acredita que “Não ajudou em nada”.

Gráfico 10 – Dados da questão número 10.

Fonte: Autoria própria (2025)

Este gráfico, de forma ainda mais expressiva, mostra que 83,3% da turma (20 alunos) gostariam de ter mais aulas com práticas experimentais na escola. Dentre esses 20 alunos, 18 (75%) marcaram a alternativa “Sim, muito mais” e 2 alunos (8,3%) escolheram “Sim, um pouco mais”. Nenhum aluno marcou a alternativa “Não vejo necessidade”, dentre todos apenas 4 alunos responderam “Tanto faz”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como seu objetivo principal desenvolver, propor e avaliar o uso de experimentos de baixo custo e fácil acesso para o ensino do conteúdo de Máquinas a Vapor no Ensino Fundamental II, por meio de uma sequência didática. A proposta aplicada foi elaborada com base em livros teóricos sobre o ensino de Física, metodologias ativas e na importância da experimentação em sala de aula como ferramenta de apoio no processo de aprendizagem.

O tema Máquinas a Vapor foi escolhido devido à sua relevância histórica e científica, uma vez que essas máquinas representam um marco na Revolução Industrial e permitem a exploração de conceitos fundamentais da Termodinâmica. E a utilização de materiais de baixo custo ocorreu em razão da carência de metodologias ativas no âmbito escolar. A proposta de sequência didática foi aplicada em uma turma onde 24 alunos se fizeram presentes, e os resultados obtidos através da aplicação de um questionário revelaram impactos significativos na aprendizagem e no interesse pelo conteúdo da parte dos alunos.

A análise dos dados demonstra que a prática experimental foi reconhecida pelos alunos

como uma ferramenta essencial para aprender o conteúdo, comprovando que o ensino por investigação é fundamental na aprendizagem ativa. A avaliação positiva quanto à organização da atividade, adequação dos materiais e o desejo dos alunos por mais aulas experimentais indicam que tal metodologia pode contribuir significativamente para tornar o ensino de Física mais atrativo, mesmo em contextos escolares limitados.

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a sequência didática proposta não só satisfaz seu objetivo pedagógico, como também mostrou ser uma alternativa viável e eficaz para ensinar Física de forma mais acessível. Porém é recomendável em futuras replicações, adaptar a proposta de acordo com a turma e contexto socioeducacional. Assim, espera-se que este estudo sirva como base para novas pesquisas, inspirando professores a colocar em prática experimentações de fácil acesso e contextualizadas ao ensino de Física, promovendo um aprendizado ainda mais motivador.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. Paz e Terra, 2003, p.47.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1990, p.77 (Coleção magistério 2º grau. Serie formação do professor).

LIBÂNEO, José Carlos. **DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO E A ABORDAGEM DA DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL NA ESCOLA**. 2012. p. 8. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/384370226/10-DIDATICA-E-PRATICAS-DE-ENSINO-E-A-ABORDAGEM-DA-DIVERSIDADE-SOCIOCULTURAL-NA-ESCOLA-pdf>> Acesso em: 8 jan 2023.

RIO GRANDE DO SUL (2011, p. 18 apud AGULHAM L. H., LIMA FILHO D. L.). **OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE Produções Didático-Pedagógicas: Volume II**. Paraná, 2014, p. 15.

BRASIL. Ministério da educação (MEC), Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec). **PCN + Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**. MEC/SEMTEC, Brasília, 2002, p. 61.

BRASIL. **BNCC ensino médio**. 2017, p. 14. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf> Acesso em: 13 jan 2023.

ROCHA, JFM., org. **Origens e evolução das idéias da física**. [livro eletrônico]. Salvador: EDUFBA, 2002.

CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. **Física clássica, 2: termologia, óptica e ondas**. São Paulo: Atual, 2012, p. 146.

PERUZZO, Jucimar. **A FÍSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS: volume 1 mecânica**. Irani: Edição do Autor, 2013. 354 p.

PEREIRA, Luciana Boemer Cesar et al. **ENSINO DA FÍSICA: UM RELATO DO USO DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA**. Fortaleza: VII ENALIC, 2018. 8 p.

MOREIRA, Marco Antonio. **Desafios no ensino da física**. Porto Alegre: Revista brasileira de ensino de física, 43, 2020.

OLIVEIRA, Maria Marly. **Sequência didática interativa no processo de formação de professores**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: planejando a alfabetização e dialogando com diferentes áreas do conhecimento** (Ano 2, Unidade 6). Brasília: MEC/SEB, 2012. p. 21.

RIBEIRO, Renan Cesar. **A utilização do Scratch como ferramenta de ensino para criação de sequências didáticas com o desenvolvimento de simuladores e animações**. 2019. 156 p.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar** [recurso eletrônico] / Antoni Zabala; tradução: Ernani F. da F. Rosa; revisão técnica: Nalú Farenzena. – Porto Alegre: Penso, 2014. E-PUB Editado como livro impresso em 1998.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.